

Puerto alterno¹

Alternate port

Clara Eugenia Ronderos²

Lesley University, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos

ceronderos@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7118-5266>

²Doctora en Literatura Hispánica por la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos.

Siempre quise vivir frente a un océano
enorme, salvaje, ilimitado.

Me ha tocado en suerte un lago
pequeño, calmo,
espejo de árboles,
de pájaros pasando.

Las gaviotas rabiosas y tremendas
se han quedado allá
en esas orillas
perdidas.

Cuando sopla el viento
sus aguas semejan olas.
Ya no añoro la amenazante espuma,
me basta el ir y venir de sus ondas
tranquilas.

Ese ojo brillante
en su órbita verde.

¹El poema «Puerto alterno» proviene del poemario inédito Moradas.